

O'ZBEKISTONDA BOG'DORCHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANISHINING HOZIRGI HOLATI

Fayzullayev Javohir Temur o'g'li

Oriental universiteti Samarqand kampusi,
iqtisodiyot ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Norbekov Fazliddin Iskandar o'g'li

Oriental universiteti Samarqand kampusi,
"Biznes va boshqaruv" kafedrasida o'qituvchisi
fazliddineco@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20319993>

Annotatsiya. Maskur maqolada O'zbekistonda bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirishning hozirgi holati tahlil qilingan. So'nggi yillarda qishloq xo'jaligida joriy etilayotgan klaster tizimi, xususan, bog'dorchilik sohasidagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Maqolada intensiv bog'lar barpo etish, zamonaviy agroklasterning tashkil etilishi, mahsulotlarni qayta ishlash va eksport qilish jarayonlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, sohada mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Bog'dorchilik klasteri, qishloq xo'jaligi, intensiv bog'dorchilik, meva-sabzavotchilik, agrobiznes, iqtisodiy samaradorlik, eksport salohiyati, qayta ishlash, saqlash tizimi, innovatsion texnologiyalar, investitsiya, kooperatsiya.

Jahonda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqishga oid amalga oshirilayotgan tadqiqotlar tarkibida meva-sabzavotchilik mahsulotlarining hosildorligi va ularni qayta ishlash samaradorligini oshirish bo'yicha talqiqotlar ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada ekologik talablarga rioya qilgan mahsulotlar hosildorligini oshirish va diversifikatsiyalash, bog'dorchilik klasterlari sharoitida texnologik innovatsiyalar va zamonaviy qishloq xo'jaligi yutuqlarini ishlab chiqarishga joriy qilishning samarali mexanizmlarini asoslash, ilg'or sug'orish texnologiyalari va suv tejash tizimlari qo'llashning ilmiy asoslarini takomillashtirish kabi mavzular yo'nalishdagi tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Yangi O'zbekistonda meva-sabzavotchilik tarmog'ini tubdan rivojlantirish, sifatli va raqobatbardosh bog'dorchilik mahsulotlarini yetishtirish, tarmoqning eksport salohiyatini keskin darajada oshirish, bog'lar va tokzorlar hosildorligini ko'tarish hamda mahsulotlarni saralash, qadoqlash, qayta ishlash bo'yicha agrologistika tizimini jahon talablari asosida rivojlantirish kabi yo'nalishlarda keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. "Hududlarning agroiqtisodiy xususiyatlaridan kelib chiqib, intensiv texnologiyalar asosida yuqori hosilli, eksportbop navlardan iborat bog'lar va tokzorlar barpo etish, zamonaviy tomchilatib sug'orish usullarini keng joriy etish, mahsulotlarni dastlabki qayta ishlash, saqlash va eksportga tayyorlashni tashkil qilishda kooperatsiya va klaster tizimini rivojlantirish"¹ kabi vazifalar belgilangan. Bu borada bog'dorchilikka ixtisoslashgan klasterlar, ularning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish va rivojlantirish yo'nalishi-dagi tadqiqotlarni yanada churlashtirish maqsadga muvofiq.

Iqtisodiy adabiyotda klaster tushunchasiga ko'plab ta'riflar mavjud. Mashhur iqtisodchi M. Porterning klassik ta'rifiga ko'ra, klaster — muayyan soha yoki o'zaro bog'liq tarmoqlarda

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 17-fevraldagi "Meva-sabzavot mahsulotlari yetishtirish, saqlash, qayta ishlash va eksport qilish tizimini tubdan takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-132-son Qarori. // Lex.uz: <https://lex.uz/docs/5885960>

faoliyat ko'rsatuvchi, birgalikda raqobat va hamkorlik olib boruvchi korxonalar, muassasalar hamda tashkilotlarning ma'lum bir geografik hududda to'planishidir².

Bog'dorchilik klasteri – bog'dorchilik xom ashyosi ishlab chiqarish, uni birlamchi va ikkilamchi qayta ishlash, tayyor mahsulotga aylantirish hamda iste'molchiga yetkazib berish, shuningdek ularga xizmat ko'rsatish orqali bog'langan, pirovard mahsulot ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun faoliyatlarini o'zaro uyg'unlashtiruvchi, o'zaro manfaatli va teng javobgarlikka ega bo'lgan tarmoq, korxonalar va muassasalarning to'plamidir.

Bog'dorchilik klasteriga qishloq xo'jaligiga tegishli texnika, boshqa ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqarish, bog'dorchilik xom ashyosi yetishtirish, texnologiyalarni yaratish, seleksiya, shu tarmoq uchun kerakli fanni rivojlantirish, shu tarmoq mahsulotini tayyorlash, tashish, qayta ishlash, saqlash va sotish kiradi.

1 rasm. Bog'dorchilik klasterining afzalliklari³

Bog'dorchilik klasteri tizimida barcha bosqichlar – urug'chilik, ko'chat yetishtirish, meva parvarishi va uni qayta ishlash – o'zaro uzviy bog'lanadi. Bu yaxlit tizim sifatli ko'chat va urug'lar yetishtirish, meva sifatini yaxshilash hamda qayta ishlash korxonalarini bir xil sifatli xomashyo bilan barqaror ta'minlash imkonini beradi. Natijada xo'jaliklarning pirovard

² Porter, M. E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, 76(6), 77–90.

³ Ergashov U.U. Bog'dorchilikka ixtisoslashgan klasterlar, ularning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va rivojlantirish istiqbollari: iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Nukus, 2025.

mahsulot sifati uchun moddiy javobgarligi va manfaatdorligi oshadi. Shuningdek, klaster doirasida fan yutuqlarini joriy etish, kasalliklarga chidamli navlarni yaratish va texnik vositalardan samarali foydalanish uchun qulay sharoit yuzaga keladi.

2-rasm. Bog'dorchilikni mahsulotlarini turlariga qarab guruhlash tartibi⁴

Ushbu rasmda bog'dorchilik mahsulotlari ularning biologik va xo'jalik xususiyatlariga ko'ra guruhlariga ajratilgani aks ettirilgan. Bunday tasniflash meva va uzumchilik klasterlarida ishlab chiqarishni ixtisoslashtirish, mahsulotlarni saqlash, qayta ishlash va realizatsiya qilish jarayonlarini samarali tashkil etishda muhim ahamiyatga ega. Har bir guruhning o'ziga xos agrotexnik talablari, hosildorlik darajasi va bozordagi talabi mavjud bo'lib, bu klaster faoliyatini strategik rejalashtirishda muhim omil hisoblanadi.

O'zbekistonda bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. So'nggi yillarda klaster tizimi orqali meva yetishtirish, qayta ishlash, saqlash va eksport qilish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu esa tarmoqda qo'shilgan qiymat yaratish, bandlikni ta'minlash va eksport salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, klasterlar faoliyatida logistika, moliyalashtirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq ayrim muammolar saqlanib qolmoqda. Shuning uchun bog'dorchilik klasterlarini yanada takomillashtirish va ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Takliflar

1. **Bog'dorchilik klasterlarida saqlash, saralash va logistika infratuzilmasini rivojlantirish zarur.** Bu mahsulot isrofini kamaytirib, sifatini saqlash va bozorbopligini oshirishga xizmat qiladi.

⁴ Muallif tomonidan tayyorlandi

2. **Zamonaviy agrotexnologiyalarni, jumladan intensiv bog'lar va suv tejamkor sug'orish usullarini keng joriy etish lozim.** Bu hosildorlikni oshirib, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi.

3. **Klasterlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va eksport faoliyatini rag'batlantirish mexanizmlarini kuchaytirish kerak.** Bu klasterlarning investitsion jozibadorligini oshirib, tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini mustahkamlaydi.

Yuqoridagi takliflarni amalga oshirish bog'dorchilik klasterlari faoliyatining barqarorligini ta'minlaydi. Ayniqsa, infratuzilma, innovatsiya va moliyaviy qo'llab-quvvatlashning uyg'unligi tarmoq samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Natijada ichki bozorda sifatli mahsulotlar hajmi ko'payadi, eksport imkoniyatlari kengayadi va qishloq joylarda aholi bandligi ortadi. Bu esa mamlakat agrar iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzayev M. va boshqalar. «Bog' va tokzorlardan yuqori hosil olish omillari». – Toshkent. – 1998, 21-bet.
2. D.S. Normurodov, Sh. Abrorov, Sh. N. Rajametov, B. X. Xalmirzayev, S. T. Sanayev, I. Normuratov, B. S. Mamatov. Intensiv mevalilik. Qishloq xo'jalik oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. Samarqand: SamDU nashri, 2021. – 290 bet.
3. R. Yunusov, K. Umarov, B. Karimov. Bog'dorchilik: Qishloq xo'jalik kasb-hunar kollejlari talabalari uchun o'quv qo'llanma. / R. Yunusov, K. Umarov, B. Karimov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. – T.: «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2016. – 168 b.
4. F. I. Norbekov 2024. The necessity of innovations for the sustainable development of intensive horticulture <https://inovatus.es/index.php/ejbsos/issue/view/104>
5. Кудашкин Алексей Сергеевич. Организация садоводства в условиях экологически чистой зоны Республики Алтай : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Кудашкин Алексей Сергеевич; [Место защиты: Новосиб. гос. аграр. ун-т].- Барнаул, 2008.- 220 с.: ил. РГБ ОД, 61 08-8/1697
6. Н. Фахруддинов, Ш. Аброров, А. Гулямов Сурхондарё вилояти шароитида интенсив боғ, токзор, субтропик ҳамда цитрус ўсимликларини етиштиришнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш бўйича ўқув қўлланма Тошкент -2018
7. Арипов А., Арипов А. Уруғли интенсив мева боғлари. – Тошкент: «Sharq», 2013. – 224 б.
8. F. I. Norbekov 2023. Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishida intensiv bog'dorchilikning ahamiyat. International journal of philosophical studies and social sciences. 87-92 bet.